

Observatoriet, den 22. maj 1953.

Forsendelse nr. 79. 110

Kære Bengt!

I tirsdags var Bechmann og jeg igen i Brorfelde, og jeg kan berette det glædelige, at den opsang, vi gav byggeudvalget synes at have båret frugt, idet der igen er kommet gang i konstruktører og håndværkere. Planen er, at såsnart mureren har opført de piller, der skal bære de tungere maskindele, hvilket menes at være tilendebragt i slutningen af næste uge, lejer vi en lastvogn, og Bechmann og Olsen kører ned med disse dele. Samtidig skulle så kollimatorpillerne være færdigstøbt, og gulvet kan lægges i løbet af et par dage.

Der er imidlertid dukket nye problemer op med hensyn til indkvarteringen under meridiankredsens montering. Vi havde jo tænkt os at leje et primitivt tre-værelses hus i nærheden, og leje møbler (Waages forslag). Leje af møbler for 3 værelser viser sig imidlertid at være meget dyr: 2100 kr. for at møblere 3 værelser med det nødvendige i ca. 6 måneder. Jeg tilbragte adskillig tid på universitetet i går og i telefonen i dag med at diskutere udgifterne med Malling. Ifølge ham og kurator kan vi ikke på observatoriets regning leje møbler midlertidigt, det ville revisoratet tage stærkt til genmæle imod. Modforslaget er, at jeg skulle købe disse møbler til senere brug i hovedbygningens gæsteværelser. Det er jo sådan sin sag at købe møbler, som i dette tilfælde skulle være mere stilfulde, til en bygning, hvis værelse-dimensioner og øvrige udstyr er ganske ukendt. Kurator mener, at det simpleste regnskabsmæssigt set for alle parter ville være, om Bechmann boede i pensionat i Holbæk eller Tølløse og så oppebar de fastsatte dag- og natpenge. Dette bliver, selv med ekstraudgifter til transport, det billigste for staten. Herimod fremhæver Bechmann, at det bedste set fra et sagligt arbejdsydelsessynspunkt, at han bor så nær meridianhuset som muligt, altså i førnævnte lille hus. Ifølge Malling bør han så selv leje det lille hus, og selv få udført de nødvendige reparationer; med de fulde dag- og natpenge, han får også i dette tilfælde, menes dette at være økonomisk fordelagtigt for ham, idet vi altså stadig betaler møblementet. Et andet forslag er, at vi lejer huset, men så kan Bechmann kun få dagpenge. På onsdag skal Bechmann og jeg mødes med kurator og Malling og Karl Hansen, der skulle udtale sig om møblerne (det sidste er illusorisk, for han tør næppe tage beslutning uden Gottlob). Det er kedeligt, du ikke er her, for vi mener jo, at du eventuelt kunne skære igennem snakken ved at fremskaffe et ekstratilskud på et par tusinde fra Carlsbergfondet til hjælp ved monteringen af instrumentet.

Alle disse ekstraudgifter, Bechmanns dagpenge, transport, møbler etc. skal jo afholdes af annuet. Jeg har nævnt til kurator, at dette er praktisk talt ugerligt, hvis Observatoriet i Kbhvn da ikke skal gå fuldstændigt i stå. Kurator sagde, at det måtte de høje herrer i finansministerium og revisorat indse, og at vi i dette tilfælde kunne tillade os at overskride annuet, men at jeg så snart, jeg havde nogenlunde oversigt over Brorfelde-udgifterne, skulle skrive til ham og gøre opmærksom på, at annuet i år nødvendigvis ville blive overskredet med så og så meget. Det vil jo være meget vanskeligt

at overse, hvor meget det vil beløbe sig til, for der kan komme meget uforudset til i løbet af sommer og efterår, men jeg har tænkt mig, når vi har haft dette møde med kurator at sende ham en skrivelse, hvori jeg siger, at ekstraudgifterne ved denne ene ting, Bechmanns ophold i Brorfelde, vil beløbe sig skønmæssigt til så og så mange tusind, men at der sikkert vil komme mange andre udgifter til, som foreløbig ikke kan anslås, og at det derfor ikke vil være muligt i finsns året 1953/54 ikke at overskride annuet.

Du får nok at tage fat på, når du kommer hjem. Jeg synes, jeg selv ofte er ganske åndeløs.

Mange hilsener til jer alle

Julie

[Faded and mostly illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

12
29.sep.1953.

Kære Bengt, Indlagt vil du finde to afskrifter af skrivelser fra Universitet. Den ene er jo om Naurs ansættelse, men det fremgår ikke, fra hvilken dato den gælder. Afskrifterne er såmænd foretaget af Jensen, da her er temmelig ensomt på Observatoriet for tiden. Rudkjøbing er med Reiz og Bechmann i Brorfelde, og frk. Mackeprang har taget resten af sin sommerferie, som hun tilbringer i "Meulenberg" ved Snekkersten. Heldigvis synes de tre herrer i Brorfelde den gang at have nogenlunde held med vejret, der ellers har drillet dem meget.

Iøvrigt er der med hensyn til Brorfelde dukket et tvivlsspørgsmål op. I de optegnelser om de forskellelige gøremål, som jeg nedskrev under dit ophold her står bl.a., at Bechmann og Rudkjøbing under deres ophold i Brorfelde skal have dagpenge, og at disse dagpenge også skal dække transport til og fra Brorfelde. Er dette noget, jeg har misforstået? I hvert fald har Bechmann protesteret voldsomt under henvisning til, at du hele tiden har ladet disse transporter betale ekstra, hvad der jo også fremgår af regnskabet. Vi har talt med Malling om det, og han mente, at vi ville få et voldsomt vrøvl med hovedrevisoratet, der næppe ville godkende, at Bechmann to gange i samme dag tog bil til Brorfelde. Jeg hævdede derimod, at som boligforholdene var, måtte det være et menneskelig krav, at folk, der havde arbejdet en hel dag uden noget sted at holde deres hoved, kunne tage til deres hotel, få et måltid varmt mad og hvile sig lidt, inden de tog fat på natarbejde. Malling mente, de burde købe i Holbæk, hvor der er mulighed for at benytte bus noget af tiden, men samtidig bliver ganske vist bilerne dobbelt så dyre. Rudkjøbing er villig til at køre på cykle, men det vinder ikke Bechmanns bifald. Jeg vil gerne høre din mening om, hvorledes du ser på sagen, i min nuværende hjertekvababbelses tilstand er sådanne debatter ikke videre sunde for mig. Under samtalen med Malling nævnte han også, at når folk fik dagpenge, kunne ingen forplejningsudgifter optræde på regninger, ikke engang sodavand, delvom der ikke er vand på grunden.

Desværre gik det ikke, at stud. polyt. Møller tog sig af Bechmanns regnskab, inden det går til frk. Mackeprang, han har ikke tid. Jeg har nu engageret stud. mag. Hans Sørensen til at tage sig af denne sag. Han gør et meget fornuftigt indtryk, og det er jo også meget rart, at en, der vil have astronomi som hovedfag, får sin gang på observatoriet.

Det var en smuk fest i Saltsjöbaden, både den officielle den 20. sep., og Lindblads' middag dagen efter. Jeg overbragte selvfølgelig vort universitets observatoriets hilsen og også en hilsen fra nabolandet Finland (!), da Järne-

page malling

Dén 3. nov. 1953.

Forsendelse nr. 94. 13

Kære Bengt!

Tak for brev af 23. oktober. Alt med manuskriptet til din bog er i den skønneste orden. Erna er her og tager sig af det, fru P.O. Pedersen har maskinskrevet det, og det er givet til Peter Naur.

Bechmann kommer med store regninger hvert øjeblik og med alarmerende nyheder om, at der snart ikke er flere penge tilbage på 80 000 kr. ^{7/8} 32 000 kr. bevillingerne, hvad der vist er rigtigt nok; der går jo mange penge med til lønning af mekanikerne, den sidst antagne mekaniker bliver vist afskediget om et par dage. I anledning af Bechmanns alarmsignaler har jeg ringet til Malling og forespurgt, hvorledes det gik med den bevilling på 118 000, du har søgt. Det fik jeg ikke meget ud af. Han turde ikke udtale sig om, hvornår pengene ville falde, eller om de overhovedet ville blive bevilget. Kan du ikke skaffe flere penge fra Videnskabsfonden? Med hensyn til annuet, da er jeg bange for, det vil blive overskredet med mere end de 5000 kr., du tænkte dig. Der dukker immervæk noget nyt op, som du vist ikke har tænkt på; f.eks. kom Bechmann og forlangte 500 kr. til belysningsaggregater til meridiankredsen og har betydet større udgifter til optik i forbindelse med meridiankredsens kameraer. Det er jo da rimeligt at få meridiankredsen i orden så snart som muligt og tage udgifterne her det første år, for næste år skulle observatoriet her jo helst ikke vedblive at suge på lommen.

Så er der Gyldenkarne, der jo nu har fået Brown-recorderen. Den skulle gerne snart stilles på Sophienholm, og Bechmann skønner, udgifterne hertil vil komme på 1500 kr. Det er synd, synes jeg, at Gyldenkarne, som vel nu er godt igang, skulle gå i stå med sit arbejde, så den udgift må vi også tage, medmindre du kan søge en mindre sum som 2000 kr. til at dække udgifterne ved denne opstilling.

Af mere glædelige ting kan meddeles, at snedkeren har været her og taget mål til de nye reoler i læseværelset. Frk. Friis og jeg kritiserede arkitekt Larsens første tegning sender og sammen; nu får vi det, som vi vil have det med det store kartotek indbygget i reolerne. Til sommer står læseværelset forhåbentlig smukt færdig; samtidig skulle vel også fjernvarmen være i orden, selvom den foreløbig ikke er kommet længere end til licitationen. Så du får noget at se på til sommer.

Det er en stor glæde at have fået Naur hjem; han er vel installeret på første sal.

Så er der Høg. Han mener ikke, du har givet ham en defineret opgave med meridiankredsen, bortset fra bestemmelse af kollimatorfejlen; men den behøver han jo ikke at tilbringe mange dage i Brorfelde for at bestemme. Naur har tanker om, at Høg og han i fællesskab kunne undersøge deklinationskredsens delefejl, således at Høg foretog optagelserne og Naur fik materialet bearbejdet ved hjælp af en hulmaskine. Jeg havde ikke opfattet, at dette var dine planer med Høg, men at han skulle have en mere selvstændig kursusopgave. Ved et tilfælde kom jeg til at sidde ved siden af prof. Skydsgaard ved Lundenserfesten, o

han stillede sig meget velvilligt til, at Høg kunne blive boende på kollegiet, hvis han kun var borte derfra 1-2 dage om ugen. Hvis han derfor fra februar foreløbig kun skal udføre de to ovennævnte arbejder, vil han altså kunne beholde sin kollegieplads. Der er en ting, jeg ikke er klar over; jeg fik besked på at udbetale Høg (fra februar) 100 kr. om måneden af medhjælps honoraret til dækning af udgifter ved opholdet i Brorfeldt. Skal togrejserne indgå heri? Eller er pengene kun hjælp til forplejning? Herpå vil jeg meget bede dig sende mig svar.

Jeg sender dig separat et ansøgningskema til Videnskabsfonden til anvendelse, om du skulle føle dig sindet til at ansøge om penge til et af de ovennævnte formål. Det forrige skema, jeg sendte, var jo ment som ansøgning til solformørkelsesekspeditionen.

Selv er jeg lidt bedre, særlig efter at jeg har sat mig selv på en stryknikur. Min stakkels gamle bil er hjemløs; den har dvalt 14 dage i Raunkjær's garage i Charlottalund, men i dag flyttes den til en garage ved Triangelen, som jeg midlertidig har fået til låns. Kurator siger, jeg skal bygge garage på observatoriet, men det gad jeg nok vide, hvor det skulle være, og i hvert fald vil jeg ikke tage den store udgift for de få år, jeg har igen heroppe.

Det må være morsomt for Jer at have Erik og Sten på besøg. Hils dem, og mange hilsener også til dig, Sigrid og Ole, som formodentlig er med Jer) fra
din hengivne

Kære hr. professor Strömberg!

Tak for brev af 23. okt. med manuskript. Jeg sendte straks bud til fru P.O. Pedersen, som sluttede renskrivningen i går af de to kapitler, og Peter Naur har modtaget et samlet eksemplar. Dernæst har jeg sendt - ligeledes et samlet eksemplar - til professoren til Texas med almindelig post, men anbefalet (forsendelse 93, heri også skemaet til Videnskabsfonden).

I dag har jeg gjort unionens regnskab færdigt til revision. Revisor Andersen kommer hjem fra rejse en af dagene, så vi venter med at aflevere det, til han er tilbage i byen. Det vil sikkert ikke tage ham ret lang tid at gennemgå de få poster, og jeg sender derefter de 2 af revisoren påtænkte eksemplarer til prof. Oosterhoff, et eksemplar til professoren, og et beholder vi her på observatoriet.

Her har vi også haft et ualmindeligt varmt efterår, gennemgående 10° C., og ofte meget smukt vejr. Jeg kan forstå, det er et stort savn at undvære Nina, men meget opmuntrende må det være at vide, at hun trives så godt på College.

Devenligste hilsener, også til professorens frue og Ole, fra Deres hengivne

Den 11. dec. 1953.

15

Kære Bengt!

Ved en samtale med Waage viste det sig, at jeg havde ret i min formodning, at en assistent ikke på egen hånd kan søge om instrument til sin institution, hvilket jo også synes indlysende.

Det er Gyldenkærne meget magtpåliggende at få denne tæller, og han har derfor udfyldt, så nogenlunde da, denne ansøgning, som jeg herved oversender dig, så kan du tage stilling til, om den passer ind i dine øvrige planer. Jeg minder om, at Naur jo også gerne vil, at du søger penge til Watts' måleapparat.

Naur holdt iøvrigt onsdag aften i A.S. et overordentlig velformet, klart og instruktivt foredrag om "Solens og stjernernes energi", og besvarede bagefter på glimrende måde de mange spørgsmål, som den talrige tilhørerskare rettede til ham. Jeg følte mig som en gammel bedste mor, der sad og smilede henrykt over den opvoksende, dygtige ungdom.

For at vende tilbage til Waage; jeg forstod på ham, at universitetet med længsel venter på brev fra dig om dine planer.

Vor Harfot har fofladt eksamen, inden han fik begyndt. For at slå det helt fast, havde det tåbelige menneske tilintetgjort alle sine målinger og beregninger til kursusopgaven. Det fortalte han mig med tårer i øjnene igår. Han vil nu søge om, at hans soldaterindkaldelse måtte blive udsat fra maj til juli, og han vil så prøve lykken igen til juni. Jeg talte længe og alvorligt med ham, og han lovede ikke mere at bære sig så desperat ad, men komme op og tale med os om sine bekymringer. Det gør mig ondt for ham, selv om vel nok alle sammen synes, han ikke er den rette som lærer ved højere skoler.

Rudkjøbing, Naur og jeg har lagt råd op, og i næste semester vil vi prøve at holde kollokvier.

Frk. Mackeprang og jeg skal nu i gang med regnskabsoversigten til kurator, så inden længe får du den tilsendt.

Mange hilsener

Julie

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

YERKES OBSERVATORY
WILLIAMS BAY, WIS.

December 12, 1953

Kære Julie!

Tak for Dit sidste brev, som jeg lige har modtaget. For et par dage siden kom vi tilbage hjem fra Texas, og jeg har i løbet af et par dage at få tid til at svare udførligt på dette og Dit forrige brev.

Der er imidlertid et punkt, som jeg vil skrive om med det samme, nemlig den nævnte regning fra Parsons på £ 300, og hvordan den skal betales. Jeg vil nemlig gerne have oplysninger om følgende for at kunne tage stilling til sagen:

Kort for jeg rejste, skrev jeg et længere brev til Pison, hvori jeg bad ham om at dele den endelige regning for meridianmålingen i to dele, som jeg nærmere specificerede. Den ene del skulde saa betales af Carlsbergfondets gave + den overskridelse (tillægsgave) som Carlsbergfondet bevilgede i sommer. Den anden del skulde betales af de 98 000 kr., som søges fra staten og som udgør en del af de "118 000" kr. Hvis 118 000 kr. - bevillingen ikke forelægger nogen regning, var de tilkomne fra Carlsbergfondet om at man vilde lægge ud af pengene til hovedbygningen, d.v.s. Carlsbergfondets anden gave.

Jeg har aldrig set svar fra Pison, og nu vilde jeg gerne vide, dels om der er kommet svar, dels om regningerne kom, og om opstillingen var, som jeg havde bedt om i mit brev til Pison (joh. Mackeyns ved, hvor afskrift af dette brev findes.)

Endvidere om betaling af regningerne har fundet sted, og om de £ 300 er en separat regning.

Der er et andet spørgsmål i Dine breve, som jeg vil svare paa allerede i dette brev, nemlig vedrørende Fløj. Det var min tanke, at han skulde arbejde med meridianbredden, i hvert fald et halvt aar tid sammenhangende. Han skulde foretage bestemmelser af kallimation, nadirpunkt og hældning 3-4 gange hvert døgn gennem denne periode, saa man fik et godt indtryk af instrumentets stabilitetsgrad. Endvidere skulde han bestemme azimutfejlen ved passagebestemmelser, saadan som Reiz, Rudkjølen og Peter Naar udførte dem i oktober. Alt dette vilde være nyttigt, og det vilde for Fløj være en god skole. Jeg tror dog ikke, han vilde have gavn af saadant arbejde i mere end ca. et halvt aar, derefter skulde han stille mod en opgave af mindre rutinemæssig karakter.

Jeg vil dele fejlsbestemmelserne angaar, da syntes jeg, at Fløj højst kan komme i betrykning som medhjælper for Naar. Det er saa vigtigt en opgave, at ikke engang optagelsen af fotografierne af kredsen bør overlades til Fløj alene. I virkeligheden har jeg min tvivl, om han vil være helt paalidelig nok til den opgave, ja har skitseret ovenfor, men jeg tror det vilde løsnings gaa, og hans resultater vil nok vise, om han gør det godt nok eller ej.

Noget helt andet er, at tingene jo let kan udvikle sig saadan, at det vil forekomme nyttigere, at han bliver i København foreløbig og foretager sig noget andet arbejde. Vi finder jo nok en løsning paa spørgsmålet om at faa undersøgt instrumentets stabilitet paa virkelig grundig vis.

Det var dejligt at høre, at Du synes, at det gaar bedre med Dit helbred og jeg vil ønske Dig fortsat god bedring.

Vi havde det rart i Texas med Erik og Iben. Det var meget hyggeligt at have Iben i tre uger. Han er jo snart en bergist herre. Hans yndlingsfag er geografi.

Som sagt vil Du snart høre fra mig igen om de andre spørgsmål.

Fløjshilzhi hilser

Din hensejone

Beizyt

Kære Bengt!

Det var mig en stor glæde at modtage dit brev af 10. december. Desværre havde jeg jo ingen anelse om dit brev af 26. aug. til Sisson, så jeg har altså, se vedlagte regnskab, anbragt de 6000 kr. (£295.-) for Bohnenberg okularet m.m. på annuet under Brorfelde. Der er jo ingen større ulykke sket; hvis du ønsker halvdelen overflyttet til Carlsbergfondet, vil universitetet formodentlig smile velvilligt, men hvorfor ikke lade hele beløbet blive stående; tager universitetet en overskridelse på 20 000 kr., tager det så-mænd også 23 000 kr., og de 6000 kr. kan du sikkert finde anvendelse for på anden vis. Jeg håber, du ellers ikke vil have for meget at indvende mod min skrivelse af 15. december; universitetet pressede mig for den, og så indsendte jeg den, idet jeg privat dagde til Malling, at du måske kunne have visse ændringsforslag.

For at vende tilbage til Bohnenberger okularet; ifølge Bechmann er det ikke fuldt tilfredsstillende, da gevindet er forkert. Det synes Bechmann tilbøjelig til at ændre selv, men det er dog ærgerligt, og Parsons burde vel have det at vide.

Ifølge aviserne har vi fået en ekstrabevilling på 98 000 kr. (men ikke 118 000 kr.). Der er dog endnu ikke kommet officiel skrivelse til observatoriet herom, så der kan vel være håb om, at de sidste 20 000 kr. også er bevilget.

M.h.t. Høg har jeg talt til Naur om dine forslag. Naur mener, at sålænge der ikke er noget sted at bo nær meridiankredsen, vil det virke ret dræbende på en ung mands interesse og virkelyst, om han under de nuværende meget lidet lystelige arbejdsforhold skulle arbejde sammenhængende i et halvt års tid med bestemmelse af kollimation, nadirpunkt og hældning. Selv er jeg også ligesom du i nogen tvivl, om han er i besiddelse af den percentlighed, der udkræves ved den slags grundlæggende målinger. Det var derfor måske bedre at give ham opgaver i København, men hvilke?

Bechmann er kommet med meget alarmerende meddelelser om fugtigheden i meridiankredsbygningen. Han sætter nu fuld kraft på opsætningen af et slags teltarrangement over instrumentet, ligeledes som han har installeret diverse elektriske varmeovne, nogle i kælderen, og nogle i meridianrummet; de sidste er jeg kun med yderste betænkelighed gået med til, men Bechmann siger, de er absolut nødvendige, om instrumentet ikke helt skal ødelægges af rust, og han sværger på, at de bliver opstillet således, at de ikke kan forandre instrumentet; de hæver kun temperaturen i rummet de par grader, som er nødvendige for at bortdrive den fugtighed, der har samlet sig. Løvrigt siger Bechmann, at Parsons ikke har malet instrumentet ordentligt, men malet oven på rust, der nu slår igennem. Det synes jeg i hvert fald bør påtales. Skal jeg skrive i samråd med Bechmann?

Så er der endnu en sag, jeg må plage dig med. Gyldenkarne kom ind for et par dage siden og stillede et slags ultimatum: han og hans kone kunne ikke mere udholde at bo i "Lindegaarden", som de mente var nærmest ubeboelig. Han ville have bestemt løfte om at få en af de første boliger, ellers måtte han forlade "Lindegaarden" og leje et af de nye moderne huse nede ved stationen, der ganske vist var længere fra observationsstedet, men var til at holde ud at bo i. Jeg svarede dertil, at jeg ikke havde myndighed til at fordele boliger, og ikke kunne udtale mig om de løfter, han mener at have fået år tilbage, da jeg intet vidste derom; endvidere, at jeg

ikke helt kunne forstå, at "Lindegaarden" var så slem at bo i, køkkenet var måske gammeldags og dårligt (men det var mit på observatoriet også), men hans stuer var da rummelige og pæne. Efterhånden gled samtalen ind i et roligere leje. Gyldenkerne kunne godt se, at Naur, der skulle arbejde med meridiankredsen, absolut burde bo på grunden, men han sagde også, hvad jeg i og for sig synes han har ret i, at der var ingen grund til, at mekanikeren (som foreslået af Bechmann) midlertidigt skulle have den tredje bolig. Mekanikeren har jo fast arbejdstid og kun undtagelsesvis natarbejde, medens det er væsentligt for assistenterne at være på stedet dag og nat. Nu er det vist desværre så kedeligt, at det netop er den mindre observatorietjentbolig, der bygges først, men måske kunne det arrangeres således, selv om det ikke er ideelt, at en af assistenterne midlertidigt fik dette mindre hus, indtil den virkelige assistentbolig blev færdig.

I dag tog jeg sagen op igen med Gyldenkerne, efter at jeg havde sundet mig på den et par dage. Jeg sagde til ham, at han vel var klar over, at fraflyttede han "Lindegaarden" til et eller andet hus, han lejede, kunne han ikke forvente huslejetilskud fra observatoriet, da dette tilskud var baseret på, at der stod gæsteværelse til rådighed for observatoriet. Det kunne han nok indse, men mente, han skulle have tilskud til arbejds-værelse. "Måske", sagde jeg, "men ikke halvdelen af huslejen".

Med mit helbred går det stadig fremad; det er ikke helt godt endnu, hvad der bl.a. viser sig, når jeg udsættes for sindsbevægelser.

Dit telegram er lige ankommet. Bechmann arbejder på overslaget.

Dette når dig vel ved juletid, og jeg gentager derfor alle mine gode juleønsker til dig, Sigrid og børnene.

Din hengivne

Julie

Vedlægges:

1. Overslag over udgifter
2. Regning fra Parsons for m.kr.
3. Afskr. af brev til Sisson 26/2 53.

Kære hr. professor Strömgen!

Jeg vil lige tilføje et par ord på Julies brev. Tak for brev af 11.dec. Den maskinskrevne skrivelse vedrørende Ole Rømer-Medaillen blev sendt til prof. H.M.Hansen (med professorens egenhændige underskrift!)

Dernæst takker Rudkjøbing og jeg for pengene for Kalenderen 1954 til Berlingske Tidende. Vor kvittering følger i et brev med almindelig post.

Det maa være et flot syn at se Ole med Texas-hatten, kedeligt bare, at vi ikke faar ham at se her iført den.

De venligste hilsener og gode ønsker for julen og det nye aar fra Deres hengivne

G.M.